

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

Proposta de Data Warehouse para a indústria de celulose: arquitetura, modelagem dimensional e plano de implantação

Emerson Aparecido Mouco Junior¹

¹Doutorado em Administração – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, mouco@usp.br

DOI:10.5281/zenodo.17102788

Introdução: A cadeia de valor da celulose – do viveiro florestal até a exportação – opera com alto volume, variedade e velocidade de dados (ERP/CRM, IoT etc.). Na prática, as decisões sobre eficiência operacional, qualidade, custos e rentabilidade por mercado esbarram em integrações frágeis, métricas não padronizadas e baixa rastreabilidade. Neste sentido, um Data Warehouse corporativo preenche essas lacunas ao consolidar as fontes de dados, padronizar dimensões e métricas como produto, cliente, tempo, região e qualidade da planta. **Objetivos:** Sendo assim, este projeto visa propor uma arquitetura em camadas com governança e qualidade de dados; definir um modelo dimensional baseado em fatos de Vendas, Produção e Qualidade, com dimensões conformadas; especificar e padronizar processos ETL/ELT; sugerir cenários de implantação para pequeno e médio porte. **Metodologia:** Para o desenvolvimento do projeto será utilizada uma abordagem metodológica seguindo as sugestões de Kimball (2013) para identificar processos de negócio e grãos das tabelas fato. Para a padronização de pipelines ETL/ELT e desenvolvimento de um catálogo de dados, glossário de métricas etc., serão seguidas as sugestões de DAMA (2017). **Resultados:** Como resultados, será entregue um projeto inicial de Data Warehouse corporativo que seja capaz de integrar dados dessas indústrias da área de celulose, com métricas padronizadas e auditáveis. O modelo dimensional organiza-se em três fatos principais Vendas, Produção e Qualidade. As tabelas Fatos serão sustentadas por dimensões conformadas como: Tempo, Produto, Cliente, Vendedor, Região, Lote, Qualidade, Equipamento etc. Dessa forma, pretende-se garantir consistência analítica entre essas áreas tão diversas. **Conclusão:** Por fim, com o desenvolvimento desta proposta, pretende-se viabilizar a visão ponta a ponta, reduzindo o tempo para decisões operacionais e estratégicas. Além disso, o banco de dados facilitará o compliance e competitividade global ao consolidar dados históricos e padronizar processos e métricas. No futuro, com os dados em curso, pretende-se realizar a inclusão de modelos preditivos para melhorar ainda mais o desempenho destas indústrias do ramo.

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

Palavras-Chave: Cadeia de valor; Data warehouse; ETL; Qualidade de dados; Padronização de processos.